

УДК-728.03(575.2)

САДОВО-ПАРКОВЫЙ СТИЛЬ «ЧОРБОГ» КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

МУХИДДИНЗОДА Р.К., МАМУРОВА Г.К.

Таджикский технический университет имени М. С. Осими
Душанбе, Таджикистан

Аннотация: Данная статья рассматривает садово-парковый стиль «Чорбог» в средневековых городах передней и Средней Азии. Этапы его развития, формирования с раннего до позднего средневековья. В статье излагаются исследования многих учёных в попытке раскрыть структуру построения, культуру, традиции прошлой постройки ландшафтного стиля «Чорбог». На достоверности графических изысканий, даётся аналитический образ модели «Чорбог»-а в трехмерном изображении, что показывает уникальность данного садового стиля и мастерство средневековых зодчих Мавераннахра и Хорасана. Садово-парковый стиль «Чорбог» отражает величественность народа Средней Азии, является культом ландшафтной архитектуры прошлого, настоящего и будущего.

Ключевые слова: Садово-парковое, стиль, «Чорбог», планировка, исследование, средневековье, мастерство, трехмерное изображение

Искусство парко-строения берет свое начало с древних времен. Сад – это зеркало, которое отражает самые прекрасные черты души отдельной нации, отражает ее культуру, быт, мироощущение. Стилиевой образ садовых ландшафтов, как история формирования объектов рождаются параллельно. Некоторые стили, уходя оставляют после себя моменты, впечатления, гармонию прошлого. Некоторые, напротив, становятся эталонами для всех последующих поколений. Стиль в ландшафтной архитектуре — это определенная концепция сада основных структур построения планировки и приемов, оборудования, традиции, и колористики сада.

На основе истории формирования мировых садово – парковых ансамблей, сад «Чорбог» в своем происхождение занимает особое место. Свою величественность и апогея данный стиль получил в конце XIV – начало XV вв.

По происхождению садово - парковый стиль «Чорбог» корнями исходят из персидских садов, существующие до религии Ислама. Сама религия пришла с Аравийского полуострова и распространился в другие страны [1]. «Чорбог» - это преемственность садового стиля мавританской Испании и других исламских садов стран востока. Общие черты всех этих садов объединяло помпезность, величественность, масштабность постройки с богатой растительностью, водные сооружения, высокие стены. Климат и местность также играло большую роль при адаптации этих садов.

В дальнейшем формирование садово- паркового стиля «Чорбог» можно проанализировать во время правления государства Сасанидов. Благоустроенные сады-парадизы при дворцах правителей Сасанидского Ирана III-VI вв. дополняли, украшали и радовали гостей придворных и царей этой эпохи [2].

Сады в древней Бухаре создавались в более ранний период. В трудах М. Наршахи «История Бухары» (X век Таърихи Бухоро) написано о садах парителей династии Саманидов IX-X вв. В своих трудах М. Наршахи упоминал, что «нет прекраснее места в Бухаре, как «Джуи-Мулиян», буквально в смысле, местность похожее на рай. Садово-парковый комплекс украшали фруктовые сады, цветники, водные устройства постоянно текущими по рощам» [3]. После чего его труды были переведены переводчиком Кубави в XII в. с арабского языка на фарси-дари.

О садовом стиле «Чорбог» Бухары X века, стала исследовать Юсупова М.А., где продуманная зрелая архитектура садово- парковой культуры показывает о последовательно,

великой традиции, исходящее из древни. Более мощные водные каналы пересекающие между собой проведены еще на сто и более направлений в сторону роц и цветников [4]. На территории Даштака и Регистана украшались разукрашенные красивые каменные строения. Растительная среда образовало зеленые шатры. Водные бассейны дополняли садовый комплекс звуком журчания воды. Зелень настолько притесняли друг друга, что не один лучик солнца не смог проникнуть через листву. Сады были полны прекрасными видами плодородных деревьев, как орешника, черешни, груш, миндаля, яблонь, хурмы, виноградников». Например, Кубави в своих трудах напоминал о заповедниках (сад-парадиз) с дикими животными. Такие заповедники дополняли дворцовые комплексы. Эти сады характерны были как для праздника, так и для царских охотничьих развлечений. заповедниках с диковинными животными) мы узнаём из повествования.[5].

Кубави писал о заповеднике Малика Шамсулмулка. В XI веке, купив много земель возле ворот Ибрагима, он создал красивый сад- заповедник. Израсходовав на постройку назвал этот местность – Шамсабадом. Был построен дворец. Для лошадей разбил пастбище. Голубятину построил в углу заповедника. «Гурук» (гурикхона), так назывался заповедник был организован для диких животных (кабанов, антилоп, коз, лисиц). Забор был настолько высок, что животные не могли оттуда убежать.

По описанию Истахри (X в.), лишь некоторые части города Мерва в ранний период утопал в зелени многочисленных садов. Ни каждый горожан мог себе позволить организовать при дворе сад. По некоторым анализам средневековые сады Средней Азии к X веку ещё не имели определенной типологии. Но, в планировке была развита пересекающийся с двух равных направлениях ось, откуда шла названия четыре сада – «Чорбог». Разделением могло послужить каналы, тротуары, дорожки. В этот период сооружались возвышенные каменные строения, павильоны с бассейнами, места для отдыха и др.

Такие исследования и работы Пугаченковой Г.А., Тахтаходжаевой М.С., Назилова Д.А. и Юсуповой М.А., также других современных исследователей Рахимова К.Д., Файзуллаева Н.Н., Махмудовой М.М, Садыковой С.Н. и в других подробно анализируются архитектурные традиции садового стиля «Чорбог» эпохи Тимуридов, в окрестностях Самарканда и Герата.

Садово-парковый стиль полностью был сформирован именно в эту эпоху. Царь Темур был искусным правителей. По его приказу за короткий срок было построено значительное количество садов при дворцовых комплексах как в Самарканде так и за его пределами в других городах Средней Азии. Это традиция было продолжено его правнуком Захаредином Бобуром при династии Моголов.

Садово-парковый стиль «Чорбог» (чорбоғ), четко распланированный регулярный сад. **Чорбог** или **Чахор Багх** (чорбоғ, чаҳорбоғ) в переводе с персидского языка означает "четыре сада", где главным планировочным решением является — деление участка на квадратные или прямоугольные формы на четыре части. Пугаченкова Г.А. в своих исследованиях подчеркнула следующее: «...Система планировки чорбога раскрыты в земледельческом трактате «Иршад-уз-зироат илм-ил-хиросат». Этот трактат, был написан в Герате, как бы синтезированы успехи агротехнической культуры и садово-паркового строительства XV в.» [6]. «Чорбог»-е посвящена специальная глава. К эпохе правления Темуридов уже были сформированы определенные каноны по созданию сада «Чорбог». Этот канон был изложен в трактате «Иршад-уз- зироат илм-ил-хиросат». В одной из глав «Об устройстве сада Чорбог, про рассад деревьев, душистых трав, цветов, и конечно же о последовательности его ухода и возведения» была рекомендована планировочная структура Чорбога, которая соответствовала «Парадиз»-у. Описание приведенного в гератском трактате сада Чорбога и предложенная Пугаченковой Г.А. его графическая реконструкция весьма схожи с записями садов эпохи Темуридов в XV века и ряда других садов Бухарского оазиса XVI – нач. XVIII веков [7]. Все это ведёт к общности и приёмов традиционной планировки паркового искусства Хорасана и Средней Азии в XV - XVIII вв.

Согласно исследованиям Алимова У. другого узбекского ученого, садовый стиль «Чорбог» имел квадратную или прямоугольную форму, ориентацию по сторонам света, ограждён высокими стенами, вокруг которых были посажены тополя. Главная разделительная ось вела в глубину сада, где издали виделось красивое парадное здание (*иморат*). Перед ним построена вымощенная площадка – *пешгох*, имелся бассейн — *хауз* с клумбами из цветов. Деревья — чинары, тутовники окружали *иморат*, а *чорчаманы* – являлись основными украшениями сада и её площади.

В своем труде Уралов А.С., подчеркивает «...о строгой ориентации построение жилого корпуса по направлению север-юг с постройкой айвана лицом на север» [8]. Нужно отметить, это был прием, одобренный веками, применяемый в разных регионах Мавераннахра. Эту традицию также отмечает Юсупова М.А. в своей докторской диссертации, с древних времён до XX века в городе Бухаре строились «...высокие *айваны* — террасы на деревянных колоннах, которые были ориентированы на север» [9].

Сохранились множество названий садово-парковые комплексы построенные по

Рисунок 2. Модель сада «Чорбог». Эпоха Тимуридов. XIV-XV вв. (по теоретическим данным Пугаченковой Г.А.)

приказу царем Тимуром: как «Сад северного ветерка» (Боғи-Шамол), «Сад - узор мира» (Нақши Чаҳоннамо), «Новый сад» (Боғи-Нав), «Райский сад» (Боғи-Биҳишт), «Сад- пленяющий сердце» (Боғи-Дилкушо), «Сад-Чинаров» (Боғи-Чинор), и другие.

О садах Чорбогах XVII - XVIII вв. нам известно мало. Представление о таких садах могут дать сведения о саде Чорбоге в городе Ханобод. Сад был построен в 1709 году, по приказу царя Убайдуллахана II. Во время его создания участвовали мастера из Бухары, Балха и других городов. При объединение нескольких садов был создан квадратный сад Чорбог с определенными размерами 1000 x1000 кв.м. Сад был разбит на несколько квадратные формы, разделенные малыми и большими каналами, по которым неслась прозрачная, чистая вода. По периметру они засажены были тополями, выделялись треугольными и шестиугольными цветниками.

Юсупова М.А. предоставила сведения, о садов мемориального характера. Одним из них считался комплекс XVI века Абу Бакра Са'ада «Чор-Бакр» [10]. достаточно подробно освещающие о последней разбивке чорбога в комплексе Чор-Бакр[11].

Итак, выясняется, что в садово-парковый стиль «Чорбог» в Бухаре и других городах этого региона использовались базовым построениям четыре частной садовой системы, т.е. территория делилась двумя осями на четыре части, образуя Чорбог. Миниатюры XV-XVII веков рассказывают о том, что в таких садах значительное внимание уделялось системе водоемов. В частности, это были бассейны с фонтанами, журчащие арыки и каналы. Главные каноны построения сада подчинялись закону пользы, красоты, гармонии. В саду можно было увидеть разных животных, в виде оленей, павлинов, в бассейне плавали рыбки и утки.

Садово-парковый стиль «Чорбог» зародивший в X веке и полностью сформировавшийся в XIV-XV вв. на протяжении несколько столетий не потеряла свой изысканный стиль построения, что в современном мире ландшафтного искусства продолжает существовать как культ Средневекового садово- паркового ансамбля в целом делением на ровные части образуя в каждой части «Чорчаманы» Хауз - доминант данного стиля остаётся ключевым и отличающим моментом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Исторический обзор садовых стилей/ Садовый лабиринт/[Электронный ресурс]: [Стилистика садов | История стилей садов и парков мира | Sadik.ru/](#) (дата обращения 26.01.26).
2. Сад Чор-Бак // [Электронный ресурс]: [Сад Чор-Бак | Знак Земли](#) / (дата обращения 23.01.26).
3. Мукимов, Р.С. Архитектурно-строительная культура и типы зданий Мавераннахра в эпоху Тахиридов [Текст] /Р.С. Мукимов, Р.К. Мухиддинова // Вестник Таджикско национального университета. Серия инженерных исследований. -2023. - № 1. – С. 68-77.
4. Наршахи, Абу-Бакр Мухаммад. История Бухары [Текст] /А.М. Наршахи// Перевод с персидского Н.Лыкошина, под ред. В. В. Бартольда. -Ташкент, 1897. –124 с.
5. Формирование и развитие садово – паркового искусства на территории Таджикистана во второй половине XIX - начале XXI века (на примере города Душанбе)/ Мухиддинова Р.К./Автореферат на 05.23.20 - Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. 11.06.24. г. Душанбе. 42с.
6. Пугаченкова, Г.А. Зодчество Центральной Азии XV век [Текст] /Г.А. Пугаченкова// Ташкент: Изд. литер. и искусства им. Гафура Гуляма, 1976. – С. 97.
7. Пугаченкова, Г.А. Садово-парковое искусство Средней Азии в эпоху Тимура и Тимуридов [Текст] /Г.А. Пугаченкова // Труды САГУ. Вып. XXII . Ташкент, 1951. – С. 143-168.
8. Уралов, А. С. Навои-зодчий [Текст] /А.С. Уралов// Маскан. - Ташкент, 1991. - №11. - С. 30.
9. Юсупова, М. А. Бухарская школа зодчества XV - XVII вв. (особенности и динамика развития) [Текст] /М.А. Юсупова// - Автореф. дис... докт. архитект. - М., 2000. МАрХИ, спец. 18.00.01. - С. 13.
10. Юсупова, М.А. Садово-парковые ансамбли Бухарского оазиса [Текст] /М.А. Юсупова// Санъатшунослик масалалари (Вопросы искусствознания). – Вып. II. – Ташкент, 2005. - С.115-123.
11. Мухиддинова, Р.К. История формирования садово-парковой архитектуры средневековых городов Средней Азии [Текст] /Р.К.Мухиддинова// Вестник Педагогического университета. Душанбе – 2022. - № 6-2 (101). – С. 310-314.